

INSTITUINDO OS *SCIENCE STUDIES*

André Luís de Oliveira Mendonça* e Antonio Augusto Passos Videira**

Instituindo a Ciência: A produção cultural das disciplinas científicas, Timothy Lenoir (tradução: Alessandro Zir; Revisão Técnica: Anna Carolina Regner. Editora Unisinos, São Leopoldo, 2004, 380 p.).

Em seu livro *Instituindo a Ciência: A produção cultural das disciplinas científicas*, Timothy Lenoir, professor da Universidade de Stanford, tem como objetivo precípua abordar a prática científica sob o viés institucional, o que, segundo ele, teria sido abandonado pela vertente predominante dos estudos sociais da ciência (p. 13).¹ Poder-se-ia inferir dessa premissa a conclusão de que a análise empreendida por Lenoir seria orientada exclusivamente no âmbito da sociologia da ciência. Ledo engano. Na realidade, essa obra há de impactar o leitor acostumado às abordagens tradicionais sobre a ciência, sejam elas filosóficas, sociológicas ou históricas. Isso porque o livro transita, sem maiores dificuldades, entre as três principais áreas de investigação acerca do conhecimento científico, a saber: a filosofia da ciência, a sociologia da ciência e a história da ciência. E o mais importante: Lenoir não estabelece nenhuma relação hierárquica entre essas disciplinas. Independentemente da área em questão, os argumentos envolvidos apresentam sempre o mesmo grau de relevância. Para ser mais preciso, as asserções expostas por Lenoir constituem uma mistura praticamente inextrincável desses três domínios. Por isso, o escopo

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia do IFCH/UERJ.

** Professor-adjunto do Departamento de Filosofia/IFCH/UERJ. E-mail: guto@cbpf.br

¹ Por estudos sociais da ciência, Lenoir parece entender as abordagens de cunho sociológico levadas a cabo a partir dos anos 1970. Uma das teses marcantes desses estudos sustenta que a ciência é uma construção social. Como exemplos notórios, podemos citar o programa forte elaborado por David Bloor e Barry Barnes (ver *Knowledge and Social Imagery*, D. Bloor. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1976; *Interest and Growth of Knowledge*, B. Barnes. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1977). Portanto, não se deve confundir os estudos sociais da ciência com os *Science Studies*, que é a perspectiva na qual Lenoir se insere. Não constitui uma tarefa fácil definir satisfatoriamente os *Science Studies*. Seja como for, os seus praticantes comungam alguns princípios basilares, dentre os quais podemos ressaltar dois: a desunidade da ciência e a autonomia do experimento.

de seu livro é bastante amplo, qual seja: “dar conta” das instituições científicas, tendo como âncora alguns trabalhos de sociologia (sobretudo de Pierre Bourdieu), de “história cultural” (Peter Galison, Andrew Pickering, Steven Shapin) e de reflexões filosóficas (especificamente, o pragmatismo americano e a fenomenologia de Husserl) (p. 19). Para tanto, ele recorre a vários estudos de caso, extraídos especialmente da ótica, da medicina experimental e da imunologia. Apesar de Lenoir mesclar, de forma harmoniosa, conteúdos sociológicos, filosóficos e históricos, eles serão tratados separadamente ao longo dessa resenha, a fim de tornar a exposição o mais clara possível.

Antes de tudo, julgamos ser necessário deslindar a concepção de ciência subjacente ao trabalho efetuado por Lenoir. Logo na introdução e nos dois primeiros capítulos – que são os mais teóricos do livro – podemos obter algumas pistas. A primeira e mais evidente é a de que ele está perfeitamente afinado com a perspectiva denominada de *Science Studies*, o que explica a sua supressão das fronteiras disciplinares citadas anteriormente. Além disso, Lenoir também compartilha com os praticantes dessa nova abordagem algumas teses centrais sobre a natureza da ciência. Dentre as quais, destacam-se as seguintes: a ciência é uma prática; a ciência experimental é independente da ciência teórica; a ciência é uma produção local, sendo, portanto, desunificada. Vale a pena elucidar, ainda que laconicamente, como Lenoir argumenta em favor dessas idéias.

Julgamos que a idéia mais seminal – concebida pelo *Science Studies* – e endossada por Lenoir é a de que a ciência não é tão-somente um sistema de teorias, mas também uma prática de intervenção sobre o mundo. Alguns trabalhos foram fundamentais na formulação e difusão dessa nova maneira de analisar a ciência. Dentre esses, podemos incluir *How experiments end* (P. Galison, Chicago: University of Chicago Press, 1987), *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and Experimental Life* (Steven Shapin e Simon Schaffer, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985), *Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin* (Crosbie Smith e M. Norton Wise, Cambridge: Cambridge University Press, 1989), *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science* (I. Hacking, Cambridge: Cambridge University Press, 1983), *How the laws of physics lie* (Nancy Cartwright, Londres: Routledge, 1983) e *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts* (Bruno Latour e Steve Woolgar, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986).

No caso de Hacking, seu livro *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science* é considerado por muitos como um divisor de águas na filosofia da ciência. Sua tese central é a de que o realismo científico – qualificado por ele de realismo de entidades – torna-se incontestado quando passamos do nível da ciência teórica para o da

ciência experimental. Hacking afirma que o fato de, por meio de instrumentos científicos, sermos capazes de bombardear gotículas de níquel com pósitrons ou elétrons é a prova cabal de que essas entidades existem, uma vez que, com elas, obtemos empiricamente o efeito previsto teoricamente. Atente-se, contudo, para a sutileza da tese de Hacking: temos a certeza da existência dos elétrons e pósitrons, e não dos quarks, os quais seriam, segundo a concepção tradicional, os objetos cuja existência seria comprovada. Além disso, Hacking advogou a tese segundo a qual o experimento tem vida própria, ou seja, as experiências científicas não devem ser vistas como meros artifícios de comprovação ou refutação das teorias. Isso não quer dizer que, ao defender a independência do nível experimental, Hacking negue a possibilidade de intercâmbio entre a teoria e o experimento. Na verdade, o autor chama a atenção para o fato de a história da ciência estar repleta de casos que ele cunhou como sendo, numa tradução livre, encontros felizes, nos quais experimentação e teoria, concebidas em separado, puderam, no entanto, se ajustar de maneira eficiente.

Pode-se afirmar categoricamente que Lenoir sofreu influências marcantes do pensamento de Hacking. Mas não apenas dele. Os outros autores já referidos também exerceram forte ascendência sobre ele, o que não significa que aceite literalmente suas idéias. Por exemplo, a certa altura (p. 42), ele critica Latour, que, em seu livro *A Vida de Laboratório*, teria sustentado um construtivismo social relativamente radical.² Aliás, ele recorre às abordagens de Pickering e Galison como bons exemplos de contextualistas mais moderados que Latour (pp. 49-57). É curioso, contudo, que ao final do primeiro capítulo, Lenoir mostre os limites tanto de Galison quanto de Pickering: as análises desses autores seriam conservadoras, uma vez que elas restringem as dinâmicas ao interior da física de partículas elementares. Segundo Lenoir, apenas o contexto social mais amplo pode trazer à tona as principais condições de estabilização das práticas científicas. Mais adiante, mostraremos como Lenoir concebe a relação entre o contexto mais específico das práticas científicas e a sociedade em geral.

Para Lenoir, conforme já foi sugerido, pensar a ciência como prática significa, sobretudo, enfatizar o seu caráter experimental. Ora, desde o século XIX, grande parte dos experimentos científicos é realizada em locais específicos: os laboratórios. De modo que, para compreender a prática, é imprescindível

² Em nossa avaliação, Lenoir comete um ligeiro equívoco quando associa o pensamento de Latour ao construtivismo social. Obviamente, ele não é o primeiro a fazê-lo. Em um certo sentido, o próprio Latour contribuiu para a recepção inadequada de suas idéias, na medida em que, por exemplo, no subtítulo de sua obra *Vida de Laboratório* constava originalmente a expressão “construção social”. Não obstante, nas edições posteriores, foi retirado o epíteto social de sorte a evitar compreensões incorretas.

vel analisar essas instituições em todas as suas dimensões. Entretanto, apesar da relevância atribuída à ciência experimental, Lenoir também defende a tese de que é possível ajustar a teoria, de modo a fazê-la respeitar as conclusões empíricas e as restrições tecnológicas. A rigor, a articulação bem-sucedida entre a teoria e a experimentação é condicionada pelos modos em que ambas estão conectadas a práticas sociais e técnicas em circulação (p. 40).³ Essa assertiva nos conduz ao segundo aspecto mais importante da imagem de ciência subjacente às análises de Lenoir, o de que o conhecimento é uma produção local. De fato, o próprio Lenoir se coloca duas questões cruciais: como se coordena, localmente, o trabalho realizado de forma independente por teóricos, experimentadores e técnicos (engenheiros, instrumentadores e tecnólogos)? De que modo os contextos locais são multiplicados? Para dar cabo a essas interrogativas, Lenoir reconsidera a noção de disciplina no segundo capítulo do livro, que é denominado justamente de “A disciplina da natureza e a natureza das disciplinas”. Grande parte dele é dedicado à reconstrução do pensamento de Foucault e Bourdieu. Alguns conceitos e idéias deste último são fundamentais para linha a argumentativa adotada por Lenoir. Tratarei de duas dessas idéias, a autonomia e o desinteresse, mais à frente. Agora, passo ao problema da localidade ou desunidade da ciência atrelado ao conceito de disciplina formulado por Lenoir.

A primeira ressalva a ser feita é a de que Lenoir, ao propor uma retomada do estudo das disciplinas, não está recuando ao período pré-kuhniano. Lembre-se que Kuhn já havia percebido as dificuldades de se pensar as comunidades científicas como sinônimos de disciplinas, no sentido tradicional de áreas científicas com objetivos de investigação específicos. Lenoir também não concebe as disciplinas a partir da idéia de temas, objetos, fenômenos, etc. Em termos gerais, Lenoir procura explicitamente caracterizar as disciplinas científicas de modo a evitar que fronteiras rígidas entre elas possam ser estabelecidas ou criadas. Para ele, as “disciplinas científicas” mantêm um diálogo permanente entre si. A rigor, Lenoir recusa-se a aceitar que as disciplinas científicas existam, ou, pelo menos, que elas sejam, como é o caso tradicionalmente, as responsáveis pela estabilidade da ciência (conferir, por exemplo, pp. 66, 80, 83, 84).

Julgamos que uma das principais contribuições de Lenoir, ao repensar a temática das disciplinas científicas, foi ter estabelecido uma clara distinção

³ Por falta de espaço, deixamos deliberadamente de lado a questão da circulação. Em outras palavras, o que circula, como e por que? Esta questão é muito importante para os *Science Studies*, uma vez que, sem incorrer em exageros, é possível afirmar que uma das características mais visíveis da ciência é a circulação.

entre programas de pesquisa e programas disciplinares. Esses últimos são essencialmente institucionais em sua orientação, ao passo que os programas de pesquisa se caracterizam pela formulação de problemas propriamente científicos a serem investigados. A bem da verdade, os programas de pesquisa são utilizados como recursos políticos pelos programas disciplinares, de modo a atingirem os seus objetivos institucionais, o que dependerá de várias variáveis, como, por exemplo, a competência dos cientistas para ganhar adeptos entre colegas, estudantes e até mesmo entre o público leigo, sem deixar de lado a capacidade de convencer os possíveis agentes financiadores das pesquisas promovidas pelos cientistas. Por isso, nem todo programa de pesquisa, por mais bem-formulado que seja, transforma-se em um bem-sucedido programa disciplinar. Para que isso ocorra, os cientistas envolvidos deverão ser sagazes a ponto de empregarem a estratégia política correta, bem como deverão ser convincentes na argumentação em prol de seu projeto. Eles precisam, por um lado, persuadir governantes, doadores e membros de agências de fomento sobre a relevância prática de sua pesquisa e, por outro, encontrar parceiros no interior da própria ciência. Essa última asserção nos remete diretamente a uma possível resposta à questão formulada acima. Cabe aqui lembrá-la: sendo a ciência desunificada, como os contextos locais interagem e como o conhecimento se reproduz?

Lenoir não apresenta uma resposta conceitual a essa indagação, a qual, mesmo que muito importante, permanece em aberto ao longo de todo o livro. De todo o modo, seus estudos de caso não deixam margem para dúvida: os programas de disciplinas se comunicam entre si. Na verdade, pode-se inferir das análises de Lenoir que os programas disciplinares são essencialmente interdisciplinares; e que quanto mais interdisciplinar eles forem, mais chances terão de alcançar êxito. Esse é um artifício comum aos praticantes dos *Science Studies*. É como se eles estivessem convencidos de que o melhor argumento contra tese do insulamento das ciências é o recurso à sua própria história. De fato, é isso que Lenoir faz ao longo do livro, no qual procura mostrar que os programas disciplinares funcionam bem por intermédio da interseção entre disciplinas. Em suma, para Lenoir, a produção do conhecimento é local, embora os contextos estejam sempre interconectados. Uma questão que se impõe – que Lenoir não responde, tampouco se coloca – é a de quais os critérios que permitem a identificação de um local. De forma mais direta ainda, onde começa e termina um determinado contexto científico?

Sob posse dessas principais teses e conceitos fundamentais, que Lenoir abraça em união com os praticantes dos *Science Studies*, passamos agora a tratar os temas da sociologia da ciência, da filosofia da ciência e da história da ciência. Começaremos com a abordagem às questões suscitadas por esta última

(vale lembrar que essa separação é feita com o intuito de facilitar a compreensão da linha de argumentação desenvolvida por Lenoir).

Talvez Latour esteja certo quando afirma: “A única maneira de compreender a realidade dos estudos científicos [*Science Studies*] é acompanhar o que eles fazem de melhor, ou seja, prestar atenção aos detalhes da prática científica”. (Bruno Latour, *A Esperança de Pandora: Ensaio sobre a realidade dos estudos científicos*, São Paulo: EDUSC, 2001, p. 39). De fato, os estudos de caso levados a termo por Lenoir são bastante ricos em pormenores, extraídos não apenas da produção intelectual (livros, artigos, relatórios científicos, fotografias, entre outros) dos atores envolvidos, mas também da correspondência pessoal. Além de informativas, as histórias relatadas por Lenoir são interessantes e consistentes. O capítulo 3 é sobre o programa da física orgânica de 1847, cujo principal personagem é o cientista Emil Du-Bois Reymond; o capítulo 4 reconstrói o período de formação dos institutos de fisiologia na Alemanha do século XIX; o capítulo 5, considerado por nós como o mais complexo, trata da estreita ligação entre a fisiologia da visão, o realismo epistemológico e a então nova ordem social e política da Alemanha na segunda metade do século XIX, tendo como figuras centrais Helmholtz, Emil Du-Bois Reymond, Ludwig e Brücke; o capítulo 6 é um estudo a respeito dos campos biomédicos, da imunologia e do tratamento médico experimental, também na Alemanha, na virada do século XIX, em que os protagonistas são Koch, Behring, Ehrling e Kitasato; o capítulo 7 é, ao lado do 5, o mais explicitamente filosófico, pois toma emprestado o conceito de mundo-da-vida de Husserl, de modo a elucidar, por um lado, a termodinâmica e o programa energeticista de Wilhelm Ostwald e, por outro, o processo de Haber e Bosh de sintetização da amônia; o capítulo 8, o último e o mais extenso de todos, analisa o caso da Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Obviamente, aqui, procuraremos tão-somente mencionar os conteúdos relativos às histórias contadas em cada capítulo, sem referir as teses defendidas neles. Insistimos na idéia de que cada uma dessas histórias é muito bem-construída por Lenoir, a ponto de produzir nos leitores sem muita informação prévia a sensação de que, após terminada a leitura do seu livro, sabem mais sobre as disciplinas em questão.

De tudo, o que mais impressiona nos relatos de Lenoir é a sua harmoniosa oscilação entre o que se denomina de história interna e de história externa. A rigor, para ele, não há aspectos internos e aspectos externos à ciência. Aliás, essa é uma das principais características dos *Science Studies*. Coerente com esse princípio, Lenoir põe lado a lado – em suas histórias – o ambiente político e o dito domínio epistemológico. Tradicionalmente, ambos os domínios eram concebidos separadamente; nisso consistia a tão conhecida distinção entre o contexto de descoberta e o contexto de justificação. Como é sabido, muitos

epistemólogos sustentaram a tese de que, na reconstrução racional da ciência, se deveria levar em conta apenas o produto final do conhecimento (teorias acabadas), isto é, o contexto de justificação. A ruptura de Lenoir com essa perspectiva é notória. Em sua concepção, o processo de conhecimento (o contexto de descoberta) é tão fundamental quanto o produto final em si.

É importante assinalar que, ao abordar simultaneamente os dois níveis supramencionados, os relatos produzidos por Lenoir não perdem em coerência, tampouco em plausibilidade. Até mesmo aos leitores mais afeitos à epistemologia tradicional, porém desprovidos de pré-conceitos, as histórias narradas ao longo do livro deverão causar uma boa impressão. Afinal, ao mesmo tempo em que Lenoir reconstrói, por exemplo, a atmosfera sociopolítica da Alemanha do século XIX para analisar a fisiologia, ele não deixa de fornecer informações preciosas acerca dos *conteúdos cognitivos* dessa disciplina. Ademais, ele mostra com muita clareza as conexões que ocorrem entre os contextos macro e micro. É como se de uma só tacada ficássemos a par tanto da ciência em jogo quanto da sociedade na qual ela está inserida, percebendo que essas duas esferas se influenciam mutuamente.

No que tange aos aspectos sociológicos do livro de Lenoir, conforme já foi indicado, a influência mais marcante é, sem sombra de dúvida, a do pensamento de Bourdieu. É óbvio que outros autores também contribuíram decisivamente para a formação das idéias de Lenoir; nesse particular, notadamente Foucault com o seu conceito-chave de *formação discursiva* e a sua tese da imbricação entre conhecimento e poder. Não obstante, nenhuma contribuição foi tão decisiva quanto a do autor de *Esboço de uma Teoria da Prática* (R. Ortiz, [org.], Bourdieu, Pierre: Sociologia, São Paulo: Ática, 1983). As teses e os conceitos mais significativos da obra de Bourdieu norteiam o trabalho de Lenoir. Na realidade, Lenoir incorpora de forma independente as principais idéias de Bourdieu. Ele não demonstra nenhuma preocupação em explicitar os conceitos tomados emprestados; de modo que o leitor não familiarizado com noções como *dinâmica de campo*, *habitus*, *capital cultural*, *economia das práticas*, dentre outras, permanecerá sem ter uma clareza conceitual acerca delas. De todo o modo, isso não compromete a compreensão das questões sociológicas discutidas ao longo da obra.

Ao se valer das concepções de Bourdieu, Lenoir tem como alvo central as teses defendidas pela sociologia tradicional da ciência, em sua vertente funcionalista norte-americana de Merton e Ben-David. Como é do conhecimento de todos, em seu texto “Os imperativos institucionais da ciência” (In: *A Crítica da Ciência*, Jorge de Deus [org.], Rio de Janeiro: Zahar, 1976), Merton elenca quatro princípios funcionais da ciência: universalismo, “comunalismo” (ou comunismo), ceticismo organizado e desinteresse. De

acordo com a sua explanação, para a ciência atingir o seu *ethos*, que é o de progredir lógica e empiricamente, ela deve necessariamente respeitar os quatro imperativos. E o mais importante, a sociologia entra em cena exclusivamente para revelar a não-observância desses princípios norteadores. Ou seja, a função da sociologia é de desnudar os “desvios” da ciência de sua rota. É justamente contra essa perspectiva que Lenoir, inspirado em novas abordagens sociológicas, insurge-se. Segundo a sua concepção, os fatores sociais estão sempre em jogo na produção do conhecimento científico e não apenas quando ele é supostamente malconduzido. Portanto, a sociologia da ciência desempenha um papel relevante em toda e qualquer circunstância na produção de conhecimento científico.

Das teses de cunho sociológico sustentadas por Lenoir, a mais sobressalente é a de que a ciência não é autônoma nem desinteressada. Essa visão nitidamente contrasta com a imagem segundo a qual a ciência seria livre de influências “externas” e buscaria o conhecimento motivada pura e simplesmente por um desejo natural de conhecer a verdade sobre o mundo. Conforme a argumentação de Lenoir, a ciência não é uma ilha isolada das outras esferas culturais; ao contrário, ela está sempre sofrendo e cedendo à pressão dos interesses sociais mais amplos. Todavia, a despeito de ser suscetível às demandas sociopolíticas, Lenoir assevera que a ciência é amiúde bem-sucedida em sua tarefa cognitiva. Em outras palavras, ausência de autonomia e interesse social não impedem a ciência de avançar. No fundo, pode-se afirmar, sem receio de incorrer em exageros, que a grande “novidade” do livro de Lenoir é a de combinar progresso com interesse. Normalmente, essas duas noções são consideradas antagônicas; se houve progresso científico, pensa-se, é porque a pesquisa conseguiu se manter imune aos interesses externos. Mas, para Lenoir, a ciência verdadeiramente bem-sucedida é aquela que progride justamente por saber utilizar as demandas externas em seu favor. Quase todos os estudos de caso do livro servem para corroborar essa idéia.

Em relação aos tópicos filosóficos, Lenoir se propõe a dar cabo basicamente de um problema espinhoso, a saber: o realismo. Para ser mais preciso, Lenoir defende, especialmente no capítulo 7, um realismo que ele qualificou de pragmático. Para tanto, recorre à fenomenologia de Husserl e aos Pragmatismos de Pierce e James. Ao sustentar o realismo, defesa freqüente entre os membros dos *Science Studies*, Lenoir pretende evitar as implicações irracionalistas e relativistas da ciência. No caso particular de Lenoir, a tarefa não é nada trivial: como conciliar satisfatoriamente uma concepção contextualista da ciência com realismo e racionalidade?

De acordo com a argumentação de Lenoir, a produção de conhecimento deve ser vista como uma ação socialmente construída cujo objetivo é dar sustentação ao mundo da vida. Entretanto, apesar de serem construídos, os fenô-

menos são reais; de modo que o construtivismo não é sinônimo de anti-realismo. Quanto ao conceito de mundo-da-vida, formulado por Husserl, é fundamental para a visão pragmática do conhecimento endossada por Lenoir, que o define como um sistema de disposições responsável pela geração das práticas culturais de uma determinada sociedade. Segundo ele, o mundo-da-vida é a pré-condição para a permanência e para a expansão da ciência. Essa noção tem um sentido cultural notoriamente amplo, diferentemente dos conceitos, por exemplo, de formas de vida (Wittgenstein), relativas às estruturas da significância lingüística, e de paradigmas (Kuhn), que são bem mais restritos às comunidades científicas. O mundo-da-vida, para Lenoir, está enraizado na prática do cotidiano, o que explica o seu caráter conservador, no bom sentido, uma vez que contribui decisivamente para a estabilização da ciência. Estabilidade essa que, por sua vez, é fundamental para o autor defender o seu realismo pragmático.

Finalmente, vale a pena repetir que, à medida que, para nós, a principal tese de Lenoir em *Instituindo a Ciência* consiste em mostrar que justamente porque é capaz de incorporar interesses, individuais e coletivos, a ciência progride, isto é, cresce cognitivamente, o objetivo implícito de sua obra é acalmar aqueles que receiam uma poluição do sacrossanto ambiente da ciência com demandas oriundas de outros locais.

Apesar de recorrer indistintamente à história da ciência, à sociologia da ciência e à filosofia da ciência, respeitando um dos principais critérios metodológicos dos *Science Studies*, Lenoir o faz em graus diferentes. Ou seja, o seu recurso à história da ciência é diferente daquele empregado quando se refere à filosofia da ciência ou à sociologia da ciência. Em particular, parece-nos que Lenoir recorre menos à filosofia da ciência, ainda que o faça em momentos delicados de sua estratégia, como no capítulo 7, o qual é necessário para defender a tese de que os *Science Studies* não são anti-realistas. Ao contrário.

Lenoir recorre ao pragmatismo e à fenomenologia husserliana para mostrar que a ciência tem conteúdo cognitivo, isto é, suas teorias e leis descrevem o mundo. No entanto, e esta é, quanto a nós, a principal debilidade de seu interessante livro, Lenoir não nos explica os motivos que o levaram à escolha desses movimentos filosóficos. Tal como em outras ocasiões, a postura de Lenoir parece ser a de um oportunista metodológico, a saber: escolhe-se (arbitrariamente?) uma certa escola filosófica; é claro sabendo-se de antemão que problema será discutido, o que facilita a escolha. Caso o argumento funcione, isto é, a história contada “fique em pé”, então a escolha filosófica pode ser considerada como justificada. Ressalte-se que Lenoir escolheu filosofias desenvolvidas, grosso modo, no mesmo período histórico que os seus casos históricos.

O silêncio de Lenoir a respeito de suas escolhas filosóficas poderia ser devido à necessidade de respeitar outra tese familiar aos *Science Studies*: não é possível encarar a epistemologia como sendo o lugar em que acontece a justificação da ciência.